

PHILOLOGICAL SCIENCES

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЭВФЕМИЗМОВ

Ким О.А.

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
к.филол.н., эксперт*

Львова И.С.

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
доцент, научный исследователь*

Шим Л.В.

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков
доцент, научный исследователь*

Елкин Д.Ю.

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
PhD, научный исследователь*

NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY OF EUPHEMISM

Kim O.,

*Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Ph.D. in Philology, expert*

Lvova I.,

*Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Associate Professor, scientific researcher*

Shim L.,

*Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Associate Professor, scientific researcher*

Elkin D.

*Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Ph.D. in Philology, scientific researcher*

Аннотация

Статья посвящена изучению аспектов лингвокультурологического подхода к анализу образных языковых единиц с корнем «손»[son] (*гость*), номинирующих болезни в «просторечье» и злого духа, который приносит с собой болезни, а также их эквиваленты в русском языке.

Abstract

The article is devoted to the study of aspects of the linguoculturological approach in the study of figurative language units with the root "손" [son] (guest), nominating diseases in "vernacular" and an evil spirit that brings diseases with it, as well as their equivalents in Russian.

Ключевые слова: лингвокультурологический подход, словообразование, семантическое пространство, гостеприимство, обычай, образность, паремия, художественный текст.

Keywords: linguoculturological approach, word formation, semantic space, hospitality, custom, figurativeness, proverb, literary text.

Обращение писателей к экспрессивному словообразованию в разные эпохи отражало не только лингвистический «вкус» времени, но и условности литературных языков и литератур. В современной лингвистике теоретические обоснования национального своеобразия языков представлены в тру-

дах таких ученых, как Н.Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, В.Г. Гак, Ю.Н. Караулов, А.А. Киприянова, Л.В. Лукина, Е.А. Маклакова, Б.А. Серебrenников, В.Н. Телия, С.Г. Тер-Минасова, А.А. Уфимцева, Т.А. Чубур и многих других. В этих работах подчеркивается и подтверждается примерами, что «культурное своеобразие народа, отраженное в

языке, обусловлено историческими, географическими, психологическими факторами и состоит большей частью в нюансах обозначения и понимания объективного и субъективного мира» [14]. На рубеже XX-XXI веков в лингвистике сформировалась лингвокультурологическая парадигма, «интегрирующая достижения не только смежных лингвистических, но и комплекса других гуманитарных наук при анализе системы языка как кумуляции особенностей мировидения той или иной лингвокультурной общности» [11].

Лингвокультурная общность (англ. *Linguistic and cultural community*) – термин, обозначающий народ, объединённый языком и культурой (как в историческом, так и в актуальном планах); номинирующий единство народа, его языка и культуры. Лингвокультурную общность обычно связывают с этносом. К признакам этноса относятся: общность происхождения, исторических судеб, культурных ценностей и традиций, языка, эмоциональных и символических связей, территории.

Один из объектов нашего исследования – языковая номинация, которую можно в целом определить «как создание значимых языковых единиц (слов, форм, предложений)». Языковая номинация – один из тех процессов, который в конечном счете вбирает в себя все разнообразие и всю глубину проблем взаимоотношения языка и действительности, языка и мышления, языка и мира человеческих эмоций [19]. Наличие регулярности в области номинации более полно используется при анализе семантических полей, при котором этимологизируются все слова, обозначающие понятия, связанные друг с другом, относящиеся к той или иной сфере материальной или духовной жизни человека, определенному кругу явлений природы и т.д. Например, в процессе номинации человека-работника посредством собственно образных слов в корейском языке активно привлекается соматизм «손»[son] *рука* в значениях: 1) работающий человек (пример, *손이 부족하다* *не хватает работников* (досл. *не хватает рук*)); 2) сила/труд/усилия (пример, *나는 부모님이 돌아가셔서 할머니의 손에서 자랐다*. *Так, как мои родители умерли, я вырос благодаря усилиям бабушки* (досл. *Так, как мои родители умерли, я вырос на руках бабушки*)); 3) степень чьего-либо влияния или власти (пример, *손에 넣다* *присвоить что-либо или поставить под свой контроль* (досл. *вложить в руки*)); 4) мастерство или хитрость человека (пример, *장사꾼의 손에 놀아나다*. *Сыграть на руку торгому*).

Таким образом, совокупность образных слов, интерпретируемая как образное поле «рука» и особенности словообразования языковых единиц, номинирующих образ человека, демонстрируют отрезок языковой картины мира – то, какие качества человека попадают в фокус оценки, какие образы и ассоциации выражают данные качества.

Под мотивированностью слова в лингвистике

понимается сохранение в его семантической структуре связи звучания со значением, т.е. своеобразное обоснование звукового облика слова, осознаваемое носителями языка, наглядный «образ» значения слова (*손* *гость* – *손님* *гость* (*уважит.*) – *여자**손님* *гостья* – *당골**손님* *постоянный гость* – *깜빡**손님* *неожиданный гость*). К мотивирующим (мотивационным) признакам относятся: звукоподражательные (*개구리**лягушка* от *개골* «ква-ква»); описательные (*절뚝**거림* *хромота* от изобразительного слова *절뚝*, описывающего неровную походку); внутренняя форма слова, т.е. отличительный, бросающийся в глаза признак, который становится как бы «представителем предмета» (*손* *рука* и *손잡이* *ручка* (двери)).

Рассмотрим словарную статью слова *손*[son] *гость*, которая состоит из следующих толкований: 1) *손*[son] *гость*, 2) *손*(*님*) [son(nim)] слово с семантикой почтительного отношения к гостю, дословно «*уважаемый гость*»; 2) человек, пришедший на свадьбу или похороны; 3) человек, пришедший посмотреть представление или выставку; 4) лица, использующие транспорт (пассажиры); 5) общий термин для обозначения оспы; 6) придворная дама-служанка. Синонимы: *객인* *гость/посетитель*, *손님**마마* *оспа*. Уважительная форма: *객중*(*客衆*) *гости/посетители* (уваж.).

В первом и отчасти втором значениях константа «гость» тесно связана с языковой репрезентацией концепта «гостеприимство», что обусловлено спецификой национально-культурного контекста, особенностями языкового сознания народа, частотностью употребления характерных языковых единиц и личностной картины мира. «Благоволить к другому только за его присутствие, за самый факт его существование, лишь за то, что он пришел. Каким бы он ни был» [10]. Гостеприимство – распространённое повсеместно (в самых различных культурах и во все временные периоды) общественное явление, предполагающее предоставление «гостю» защиты и заботы [6, 20]. Абсолютный долг, выражаемый относительным понятием, – такова, возможно, глубочайшая антиномия гостеприимства. Потому-то определить гостеприимство оказывается трудной задачей, а само это слово дает почву для всевозможных метафор. Гостеприимство в своей окончательной сути трансцендентно языку, не поддается понятийной формулировке; в этом отношении оно принадлежит к ряду таких фундаментальных абсолютов культуры, как «истина», «красота» или «бог». При столкновении гостеприимства с понятийным языком, при попытке его *концептуализации* оно расслаивается на два «режима», как называет их Жак Деррида: режим условных «законов гостеприимства», в которых оно *определяется...* через *понятие долга* (то есть долг превращается в понятие, делается относительным), и режим «безусловного закона гостеприимства», то

есть вне понятийного категорического императива, «закона без закона» [2, 12].

Существуют два основных подхода к моделированию ситуации гостеприимства, а значит, и самого феномена: это сугубо частный, этнографический, определённый традиционным обществом или исторической эпохой, но, в общем-то, не претендующий на то, чтобы проецировать эту ситуацию на всевозможные проявления гостеприимства, встречающееся на пути [13]. Ярким примером такого подхода может считаться (помимо, разумеется, этнографических исследований, посвящённых отдельным проблемам гостеприимства или обычаям отдельных народностей [3]) анализ «гостеприимства» у Эмиля Бенвениста, для которого социальные явления, характеризующие ту или иную... общность, являются в большей мере выразителями конкретной социальной практики, нежели отвлечённых и общих антропологических конструкций [1]. Бенвенист, желая дать предельно полную языковую картину развития и связей между терминами «гость», «гостеприимство», «чужой», «странник» и прочими, опирается на общие пути развития народов... [22]. Ален Монтадон, выделяя гостеприимство как систему, пытается реконструировать миф о «системе гармоничной, строгой, правильной» [17].

Различными авторами приводятся и иные толкования, содержания понятия «гостеприимство», делающие акцент на отдельных его аспектах. Так, гостеприимство может пониматься как присущее определённому человеку качество, отражающее его положительное отношение и щедрость к принимаемым гостям [7], либо как отрасль предпринимательства, ориентированная на предоставление услуг лицам, находящимся вне собственного дома [25].

Зарождение института гостеприимства произошло ещё в период первобытного общества, и было связано с необходимостью избежать конфликтов, связанных с совместным использованием природных ресурсов. В настоящее время гостеприимство характерно для большинства народов как культурная традиция, а также как основа индустрии сервиса, связанной с обслуживанием гостей [6].

Институт гостеприимства представляет собой конгломерат практик и социальных ролей, которые могут варьироваться в зависимости от многих внешних факторов: времени, социального положения участников, их желания или нежелания соответствовать заранее заданным ролям. Эти роли, являясь рамками для действий участников, тем не менее, вполне открыты для изменений, поэтому сложно говорить о конкретных практиках гостеприимства. Мы можем писать о «восточной» традиции гостеприимства, о повседневных расхожих правилах похода в гости и о других, до определенной степени устойчивых структурах, но действия конкретных людей останутся за рамками нашего исследования. Конечно, мы имеем в виду не узкий смысл понятия «гостеприимство», заключенный лишь только в рамки «гость-хозяин» в отдельной квартире, но гостеприимство как социальный институт, с огромным количеством агентов и условий,

в которых они находятся. При таком широком понимании нам всё же хотелось бы акцентировать внимание на том, что: гостеприимство, рассматриваемое как приход в гости к другому человеку, неважно, с какими целями, но обязательно на чужую территорию, территорию хозяина, страны, нации, в общем, любой принимающей стороны, является, как и любое социальное явление, двусторонним процессом. Причём, все составляющие этого процесса четко закреплены [27].

В корейском языке «гостеприимство» в значении «встречать с добротой и относиться искренне» имеет следующие номинации: 손님격이, 손님치레 (лит.) / 손님치송 (диал.), 환대, 간대, 관대, 대접 *гостеприимство / приём гостя или гостей*. А также их глагольные синонимы 손님격이하다, 손님치레하다 *принимать гостя/гостей*.

В Корее традиция гостеприимства распространялась не только по отношению к ближним, но и к незнакомцам. Если гости просили еды и места для сна, корейцы всегда принимали настолько, насколько позволяли условия, и считали прием гостей таким же важным, как и проведение родовых обрядов для своих предков. В зажиточных домах, чтобы гости могли спокойно отдохнуть, комната для гостей была отделена от главного дома. Многовековая традиция гостеприимства играет огромную роль в жизни семьи, вплоть до того, что традиционные повседневные блюда семьи в значительной степени отличаются от блюд для родовых обрядов и блюд для гостей.

Испокон веков существовал обычай во время проведения пира раздавать еду бедным (люди, просившие милостыню обычно ходили с миской для еды). В старинных рассказах довольно часто встречается описание сцены, в которой путник спрашивает: «Сейчас поздняя ночь, не могли бы вы уложить меня спать?» и хозяин, принявший путника, подает гостю постельные принадлежности и еду из драгоценного белого риса, который он сам не часто ест.

Отказ в гостеприимстве даже непривлекательных гостей обыгрывался как прием, намекающий на пороки и невезение персонажа. Например, одна из поучительных историй в классическом корейском романе в жанре пансори неизвестного автора «Онггочжипчон» (옹고집전), в которой рассказывается о пренебрежении обычаям гостеприимства [Прим. 1]. Подобно истории Содома в Библии и истории Филимона в греческой мифологии, она показывает моральный кодекс обычая гостеприимства. «Онггочжипчон» хорошо известен среди классических романов, есть и версия народной сказки.

Есть много легенд, в которых гости (путешественник, монах, гадалщик или солдат), оставшись на ночь, решают проблему дома, в котором они гостили. В случаях, когда хозяин отказывал в гостеприимстве или угрожал путешественникам, он и его семья становились известными на всю страну как скряги, и существовала вероятность

того, что потомки его семьи, будут нести этот ярлык из поколения в поколение.

Согласно легенде, невестка одной уважаемой в округе семьи, отвечала за обслуживание гостей и путешественников, которые посещали их дом на протяжении нескольких десятилетий. Невестка пришла к монаху и стала умолять его, подсказать способ отвадить гостей, чтобы они перестали посещать их дом. Сначала монах отказывался, но в конце концов, когда женщина в очередной раз пришла молить его, он сказал ей, что камень перед главным домом обладает магической силой привлекать людей, поэтому, если расколоть камень, то гости больше не придут. По совету монаха скала была расколота и в дом главы семьи больше не приходили ни гости, ни посетители. Однако по мере того, как гости перестали приходить в дом, ценность дома, где жила невестка быстро снизилась, и в течение нескольких лет дом рухнул, а члены семьи, как говорят, скитались как нищие всю оставшуюся жизнь. Как выясняется, дом главы семьи, к которому принадлежала невестка, поддерживал свое процветание и честь благодаря непрерывным обменам с различными семьями, но пришел в упадок, когда потерял свою ценность, поскольку обмены между различными семьями и людьми были прекращены.

В произведении Ким Бёнг Ёна [Прим. 2] «Легенда Ким Сатгата» (김병연. «김삿갓 전설») есть много стихотворных строк, в которых высмеиваются богатые люди, грубо обращающиеся с Сатгат Кимом, который хотел бы остаться на ночлег в их доме: «생판 처음 보는 나그네가 거지꼴을 하고 와선 밥 달라 재워달라고 하는데 당연히 거절할 수도 있는 게 아닌가?» *Незнакомец, которого я вижу впервые, будто нищий что просит ночлег и еду, ну а я ж, несомненно, отпереться могу.* Во времена Чосон в обществе того, кто не пускал гостей зло высмеивали, и поэтому такие стихи могли быть вполне популярными.

Некоторые правила, касающиеся гостеприимства можно найти и в своего рода инструкциях Чон Як Ёна «Mokminsimeo»: «К официальным гостям должны применяться официальные правила. ...Еда, предлагаемая гостям, должна быть разделена на два класса. Четыре тарелки подаются старшим, а две тарелки младшим подчиненным. Подача еды – это то, что нужно делать в зависимости от обстоятельств, сложившихся в провинции. Сама-Онгонг (사마온공) [Прим. 3] сказал: «Мой отец служил судьей во многих провинциях, и не было такого, чтобы пришедшему к нему гостю не подали вина».

Во времена династии Чосон к путешествующим относились дворяне или дворянские посыльные, и большинство из них были косвенно знакомы с генеалогией друг друга, поэтому к таким гостям относились как к родственникам. Кроме того, путешествующими людьми были те, кто уезжал из провинций в центр, чтобы сдать государственный экзамен на чиновника. Помимо них путешествовали и простые люди, которым приходилось уезжать по той или иной причине, однако и к ним относились

как к гостям, хотя обращение было разным в зависимости от их социального статуса. В обществе Чосон, основу которого составляли сельские общины, путешествия были необходимы по личным и социальным причинам, поэтому даже в семье землевладельца могли быть люди, которые путешествовали (сыновья, отправляющиеся посмотреть на мир, слуги с поручениями и т.д.).

После открытия корейских портов для иностранных судов, также часто появляются записи иностранцев о гостеприимстве корейцев. Согласно записям, в то время индустрия гостиниц (постоялых дворов) не могла развиваться, потому что обычай гостеприимства и размещения гостя у себя в доме был самым собой разумеющимся не только для путешественников, но и для хозяина. А вот отрывок из письма: «Хорошо ладить с соседними и быть щедрым с дальними странами – это правило, которое существует с древних времен. В нашей стране люди более снисходительны, и каждый раз, когда на нашу территорию заплывают путешественники из стран, имена и направления которых неизвестны, люди молятся божеству-хранителю земли, чтобы они приняли гостей. Встречаясь, они расспрашивают гостей, как старых друзей. Если гости говорили, что голодно, люди давали им пищу, если говорили, что холодно, им давали одежду, если говорили, что больны, для них делали лекарства и лечили. Поскольку это закон, который наша страна чтит из поколения в поколение и соблюдает до сих пор, весь мир называет нас «страной приличия и благопристойности. 19 октября 1866 г.».

Кроме того, этот обычай распространился и на море, и в «досовременную» эпоху Корея, Китай и Япония взаимно спасали людей, дрейфующих в море, оказывая взаимопомощь, до тех пор пока они не возвращались в свои родные страны. Людей из разных стран, которые были брошены на произвол судьбы, корейцы принимали со всем присущим им гостеприимством, а гости оставляли рассказы о путешествиях, об обычаях и странах, в которых им довелось побывать. Этот обычай позже был применен в Чосоне в отношении к западным кораблям, он назывался «Ювонцзюй (柔遠之義)», что означало, что к гостям издалека относятся хорошо, предоставив еду и воду, отправляют их обратно. Этот обычай сохранялся вплоть до Корейской войны. В наши дни, в сельской местности до сих пор существуют обычай подношения еды проходим во время проведения празднеств. А традиционное выражение «Поешь и иди» для хозяев стало своего рода замещением слов прощания. Часто хозяин дома говорит: «Если трудно поесть дома, я закажу еду в ближайшем ресторане и отправлю». Если еще не время кушать, просто подают гостю напитки, сладости и фрукты. В частности, пожилые люди старшей возрастной группы, если наступило время еды, часто заставляют гостя перед уходом покушать, даже если гость неоднократно отказывается. В качестве приветствия, также как и в ситуации, когда выражается беспокойство о человеке, корейцы часто используют фразу «Вы ели?». И это тоже связано с обычаем угощения гостя.

Даже сейчас этот обычай в какой-то степени сохраняется, и немало случаев, когда сотрудников, пришедших в дом с газовой инспекцией или другой технической проверкой, угощают стаканом воды или напитками, а компании нередко предоставляют кофе или простые угощения для гостей, приехавших по делам [34].

Гостеприимство является нравственно-этической ценностью человека, что подтверждается обширным пословичным материалом. Пословицы и поговорки о гостеприимстве отражают представление о приоритете нравственных качеств в гостевом этикете, свидетельствуют о национально-культурной детерминированности ценностей и соответствующих стереотипов в ситуации гостеприимства [23].

В целом, анализ пословиц и поговорок позволил выделить основные признаки концепта «гостеприимство», актуальные для корейской и русской

языковых картин мира. Очевидно, что представления о ценности гостеприимства восходят к традициям, мифологии и религиозным учениям. Национальная специфика проявляется в том, что преобладание установки на себя (эгоизм, замкнутость, жадность) является предосудительным, а ценность гостеприимства осознается как способность и желание поддерживать социальные контакты, ассоциируется с высоким социальным статусом (способом его демонстрации), соотносится с образом щедрого, радушного и открытого человека. Семантическое пространство концепта «гостеприимство» многослойно.

В корейском и русском паремиологических фондах обычаю гостеприимства и отношению к людям, соблюдающим или пренебрегающим правилами гостеприимства посвящено огромное количество пословиц и поговорок, обратимся лишь к некоторым из них (Табл. 1, 2).

Таблица 1.

Семантическое пространство концепта «гостеприимство» в корейском языке		
Личность и характер гостя	<p>1. 가문 덕에 대접받는다. Обретает хорошее отношение из-за семьи.</p> <p>2. 이웃집 나그네도 손볼 날이 있다. Бывают дни, когда и сосед становится гостем.</p> <p>3. 송어와 손님은 사흘만 지나면 냄새난다. Кефаль и гости плохо пахнут через три дня.</p> <p>4. 손은 갈수록 좋고 비는 올수록 좋다. Гость хорош чем дальше он уходит, а дождь хорош, чем больше он идет.</p> <p>5. 귀한 나그네 새벽에 온다. Драгоценный гость приходит на рас-свете.</p>	<p>1. И к не бог весть какому человеку относятся хорошо, если он родился в хорошей семье.</p> <p>2. Бывают случаи, когда с гостем, независимо от того, насколько вы близки, нужно обращаться вежливо.</p> <p>3. Каким бы приятным ни был гость, слишком долгое пребывание гостя может стать обузой для хозяев.</p> <p>4. Как хорошо для поля, когда дождя много, так и хорошо для хозяина, если гость не задерживается.</p> <p>5. Знатные гости часто приходят рано утром.</p>
Открытость, радушие хозяина	<p>1. 고운 일 하면 고운 밥 먹는다. Если вы поступаете красиво, вы едите хорошую еду.</p> <p>2. 안인심이 좋아야 바깥양반 출입이 넓다. Лишь с хорошим чувством доброжелательности широк доступ к внешнему миру.</p> <p>3. 등 시린 절 받기 싫다. Не хочу принимать поклонов, от которых спина холодеет.</p>	<p>1. Если вы делаете хорошие дела для других, вы получаете соответствующее обращение и вас ценят, а если вы поступаете грубо, вы получите плохое обращение.</p> <p>2. Метафор нужно хорошо относиться к гостям, которые приходят в ваш дом, чтобы и к вам относились хорошо, когда вы идёте в другие дома.</p> <p>3. Доброжелательное обращение со стороны человека, с которым вы обошлись плохо, не приносит удовольствия.</p>
Щедрое угощение	<p>1. 누이네 집에 어석술 차고 간다. В дом своей сестры ходят с ложкой.</p> <p>2. 큰 쌀독 열어 놓고 손님 대접한다. Потчует гостей, открыв большой кувшин с рисом.</p>	<p>1. Если пойти в гости к сестре, она накормит досыта.</p> <p>2. Об очень щедром гостеприимстве.</p>
Приверженность к традициям, обрядам, ритуалам	<p>1. 나라 상감님도 늙은이 대접은 한다. Даже король гостеприимен в отношении со старыми людьми.</p> <p>2. 주인의 자리는 빼앗지 않는다. Место хозяина не занимают.</p>	<p>1. Каждый должен относиться к пожилым людям с особым вниманием.</p> <p>2. В соответствии с этикетом не нельзя сидеть там, где должен сидеть хозяин, независимо от того, насколько высок ранг гостя.</p>

Благодарность гостей	1. 씨암탉 잡은 듯하다. <i>Словно зарезал взлелеянную курицу.</i>	1. Гости о гостеприимности хозяина «до такой степени гостеприимен, что зарезал для гостей курицу, которую очень лелеял».
Внутренняя расположенность (симпатия)	1. 빈말이 랭수 한 그릇만 못하다. <i>Лучше миска с водой, чем пустые слова.</i> 2. 장사치의 손님 <i>Гость купца</i>	1. Лучше подать миску с холодной водой жаждущему, чем никчёмные слова. Метаф. лучше реальная помощь, чем просто слова. 2. Человек, который занимается бизнесом, хорошо относится ко всем покупателям.
Обычай, советы	1. 위 조금 아래 골고루. <i>К выше-стоящему чуток, к нижестоящему ровно.</i> 2. 제상에 놓은 떡이 커야 귀신도 좋아한다. <i>Даже призракам нра-вится, когда рисовая лепешка, которую кладут на алтарь, большая.</i> 3. 문전 나그네 <i>хын연대접. Искреннее гостеприимство начинается с двери.</i> 4. 지어 놓은 밥도 먹으라는 것 다르고 잡수라는 것 다르다. <i>Одна и та же еда разнится, в зависимости от того, как предлагают покушать, «ешь» или «пожалуйста откушайте.» [37].</i>	1. Когда принимаешь гостей, относится ко всем нужно одинаково. 2. Гости любят, когда хозяин щедр. 3. К гостям, независимо от их статуса нужно относиться доброжелательно. 4. К гостям, независимо от их статуса нужно относиться уважительно.

Русское слово «гостеприимство» образовано из двух корней: *гость* и *принимать*.

Таблица 2.

<i>Семантическое пространство концепта «гостеприимство» в русском языке</i>		
Взаимоотношения хозяев и гостей	Личность и характер гостей	1. Доброму гостю хозяин рад. 2. Нежданный гость лучше жданных двух. 3. Гостю почет – хозяину честь. 4. Гость доволен – хозяин рад. 5. Гостям дважды радуются: встречая и провожая. 6. Доброму гостю хозяин рад. 7. Хорош гость, если он не засиживается. 8. Добрый гость всегда впору. 9. Для дорогого гостя и ворота настежь.
Традиции приёма	Отношение к гостю	1. Напоил, накормил и спать уложил. 2. Чем богаты, тем и рады. 3. Гость в дом – хозяину радость. 4. Хорош гость, коли редко ходит. 5. Редко свиданье – приятный гость. 6. Добро пожаловать, дорогие гости, милости просим! 7. Гость на гость – хозяину в радость.
Особенности приема гостей	О хлебосольстве	1. Пирог ешь – хозяйку тешь. 2. Умел в гости звать, сумей и угощать. 3. Гостю шей не жалей, а погуще налей. 4. Что есть в печи, всё на стол мечи.
Приверженность традициям	Гостям дважды радуются: встречая и провожая.	1. В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив. 2. Добрый гость всегда впору. 3. Кто редко приходит, того хорошо принимают. 4. У нас на Руси прежде гостю поднеси. 5. Горько пить вино, а обнесут мимо – горше того. 6. Ешь, кума, десятую шанежку: я не считаю.
Отношения гостей и хозяев	Встречай не с лестью, а с честью.	1. Гость не кость, – за дверь не выкинешь. 2. Гость хозяину не указчик. 3. Гусь есть, так гостя нет, гость есть, так гуся нет. 4. Не дорог обед, – дорог привет. 5. От учтивых слов язык не отсохнет. 6. Хороший гость дому радость. 7. Чем богаты, тем и рады. 8. Поклониться – голова не отломится. 9. В гости ходить – и к себе надо водить. 10. В гостях хорошо, а дома лучше.

Доброжелательность	Приветливое слово гнев побеждает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доброму слову и кошка рада. 2. Ласковое слово слаще меда. 3. Немудрен привет, а сердце покоряет. 4. Гостю шей не жалей, а погуще лей. 5. Хороша закуска капуста: и на столе не пусто, и съедят – не жалко. 6. Где слова привета, там улыбка для ответа. 7. Без обеда не красна беседа. 8. Приходите – самоварчик поставим, уйдёте – чайку попьём.
Деликатность, корректность	Доброе слово помогает, как посох в дороге	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вежливость ничего не стоит, но много приносит. 2. От учтивых слов язык не отсохнет. 3. Добрый привет и кошке люб. 4. Добрые слова сильнее кнута. 5. Доброе слово в жемчугах ходит, а злое слово пуще стрелы разит. 6. Вежливость открывает все двери. 7. Спеси боятся, а вежливости чтут. 8. Спроси громом – ответят ливнем. 9. Ласковым словом и камень растопишь. 10. Не дорого ничто – дорого вежество [32]

Национальная специфика в русской языковой картине мира проявляется в преобладании уважения и терпимости к гостю, а ценность гостеприимства осознается как способность и желание поддерживать контакты, ассоциируется с образом щедрого, радушного и открытого человека [23].

Метонимически мотивирующие друг друга значения слова 1) 손[son] *гость*, 2) 손(님) [son(nim)] слово с семантикой почтительного отношения к гостю, дословно «уважаемый гость»; 3) *гость* – человек, пришедший на свадьбу или похороны; 4) *гость* – человек, пришедший посмотреть представление или выставку; 5) *гости* – лица, использующие транспорт (пассажиры) достаточно хорошо согласуются с обычным определением лексической многозначности как способности слова иметь несколько разных, но связанных друг с другом значений (если понимать под связанностью наличие в их толкованиях общих компонентов). Метонимически мотивирующими друг друга словами являются и синонимы слова 손(님) [son(nim)] – 객인 *гость* / посетитель и 객중 (客衆) *гости* / посетители (уваж.). К метафорически мотивированному слову к толкованиям 1), 2), 3), 4) относится слово *гость* в значении «придворная дама-служанка». Толкование слова *гость* – «общий термин для обозначения оспы» является примером эвфемизма.

Среди лингвистов наблюдается интерес к комплексному изучению эвфемии с учетом как экстралингвистических, так и интралингвистических факторов. Попытки дать комплексную характеристику эвфемизмов приводят ученых к вопросам об их происхождении и развитии значения, изменении в значении замененного эвфемизмом слова, природе субститута (т.е. «имени предмета»), функции эвфемистического средства и др.

Определяя принципы применения лингвокультурологического подхода к описанию экспрессивных возможностей словообразования в корейском и русском языках, мы имеем в виду моделирование лингвокультурологического поля с определёнными репрезентативными блоками культуры.

В формировании как универсальной стороны языковой картины мира, так и ее специфики участвуют по меньшей мере три фактора [14]: среда, то есть окружение, противопоставленное человеку как объекту восприятия и познания; психика человека (сознание и подсознание); законы развития языка. Все эти факторы (объективный мир, мыслительный мир, языковой мир) определенным образом влияют на универсальность/специфичность языковой картины мира, выдвигая на первый план важные элементы и отодвигая на задний план все второстепенное и незначимое.

Безусловно, сама национально-культурная специфика формируется вне языка: посредством традиций, обычаев, на основе своеобразия системы

ценностей лингвокультурной общности, но она всегда находит отражение в культурной коннотации слов – носителей национально-культурной информации. К таким примерам можно отнести слово «손» *гость*, который присоединяя разнообразные аффиксы и другие корни, образует лингвокультурологическое поле, включающее более пятидесяти

слов с национально-культурной информацией. В рамках данной статьи мы обратимся к исследованию одного из блоков данного поля – группы слов, входящих в состав диалектной лексики, номинирующих: 1) болезни; 2) дух, приносящий болезни и несчастья; 3) связанные с ними слова.

*Блок «оспа, корь, свинка» / «дух/божество»
лингвокультурологического поля слов с корнем «손» гость*

손굿[son-gus]/손님굿[sonnim-gus] шаманский ритуал для божества-гостя 손님 무가[sonnim muga] песня шамана во время ритуала для задабривания духа оспы	→	손[son] 손님[sonnim] 마마[mama] <i>божество-гость</i>	←	손님상[sonnim-sang] поминальный стол для духа оспы во время шаманского ритуала для задабривания духа оспы.
---	---	---	---	---

Изучение диалектов в лингвокультурологическом аспекте дает бесценный и неисчерпаемый материал для того, чтобы понять законы развития языка, ибо языковые особенности любого местного диалекта обусловлены не небрежностью речи его носителей, а строгими историческими закономерностями [5]. По мнению У.В. Брысиной богатый информативный потенциал диалектов делает их изучение с лингвокультурологической точки зрения естественным и необходимым. Изучая систему территориального диалекта как способ кодировки культуры его носителей можно раскрыть такие основные понятия лингвокультурологии, как культурный фон, концепты, культурные наследование и традиции, культурное пространство, лингвокультурная парадигма, ментальность, менталитет, культурная коннотация и др. [5].

В исследовании лингвокультурологической характеристики слов блока «оспа, корь, свинка» / «злой дух» с корнем «гость» были использованы этимологический и семантический анализы слов в диахроническом плане с применением сопоставительно-лингвокультурологического метода.

Этимология (наука о происхождении слов) – одна из древнейших отраслей языкознания. Ее основоположниками были древнегреческие философы, в трудах которых и появился термин *ἐτυμολογία*, образованный из *ἐτις* «истина» и *λογος* «слово, учение» и первоначально обозначавший «науку об истине», или об истинном значении слов. За время существования этимологии как науки понимание ее целей неоднократно менялось, еще большим изменениям подвергалась методика этимологических исследований.

Гость (손님) в корейской культуре включает в себя значение уважения, и в некотором смысле оно ассоциируется со страхом. В прошлом, когда жизнь была крайне бедна, корейцы согласно моральным и этическим нормам гостеприимства должны были принимать гостей с уважением и радушием, что во многих случаях вызывало трудности из-за отсутствия материальных возможностей. Поэтому, если не было средств принять гостя по всем правилам, боязнь нареканий со стороны общества привела к

использованию переносного значения слова «гость» для обозначения страха.

Вследствие этого, как считают корейские лингвисты, злое божество, приносящего с собой неизлечимую оспу или корь, стали с благоговейным страхом называть «Гость» или «Высочество» (마마[mama]) [36].

Корейцы, когда хотят выразить своё отношение о бесконтрольно распространяющемся негативе, до сих используют поговорку «마마 그릇되듯» – дословно «расходится словно оспа».

Поговорка «마마 손님 배송하듯» – буквально «словно его высочество гостя выпроваживает» используется, когда беспокойство о том, что какой-либо человек или связанные с ним проблемы не уйдут без последствий, принуждают вести себя осторожно и почтительно. Слово *마마* (媽媽) было заимствовано из китайского языка в раннем периоде династии Чосон и использовалось в основном для обращения к женщине из высшего сословия и высокопоставленным женщинам из королевской семьи. В позднем периоде династии Чосон слово использовалось для обращения к королю, королеве, наследному принцу, королевским супругам и налогожникам. В современном корейском языке слово 손님마마[sonnim-mama] *оспа/корь*, образованное путём сложения 손님 [sonnim] *гость* +마마[mama] *высочество* входит в состав диалектной лексики, по сути табуированная лексика заменяется эвфемизмами.

Л.С. Турганбаева выделяет собственно эвфемистическую функцию, её можно напрямую соотносить с явлением табу. Процесс эвфемизации обусловлен чувством страха, нежеланием произносить, к примеру, названия болезней или слова, относящиеся к смерти, причём эвфемии с точки зрения перлокуции можно ограничить двумя функциями: вуалирующей и мелиоративной. Мелиоративные эвфемизмы оказывают благоприятное влияние на собеседника, а вуалирующие скорее утаивают часть информации, чем смягчают ее действие [24].

Рассмотрим семантику диалектных слов с корнем «손» *гость* – 시두손님 / 치두손님 / 왕손님 / 큰손님 *оспа* (в литературном 천연두 天然痘), 녹두손님 / 오가리손님 / 작은손님 *корь* (в литературном 홍역(紅疫)), 황아리손님 *паротит* и до сих

пор используемого в корейской традиционной медицине слово 황아리손님, в русском *свинка* (Табл. 3, 4).

Таблица 3.

Структура и семантика диалектных слов с корнем «손» <i>гость</i> в корейском языке		
Диалектное слово	Структура	Семантика
시두손님	시두 + 손님	оспа + гость
치두손님	치두 + 손님	оспа + гость
왕손님	왕 + 손님	король + гость
큰손님	큰 + 손님	большой + гость
녹두손님	녹두 + 손님	оспа + гость
오가리손님	오가리 + 손님	кувшин + гость
작은손님	작은 + 손님	маленький + гость
황아리손님	황아리 + 손님	кувшин + гость
황아리손님* (литературное)	황아리 + 손님	кувшин + гость

Таблица 4.

Структура и семантика диалектных слов с корнем «гость» в русском языке		
Диалектное слово	Структура	Семантика
<i>гостевать</i>	<i>гост-</i> + <i>-ева-</i> + <i>-ть</i>	Гостить, быть в гостях.
<i>гостенёк</i>	<i>гост-</i> + <i>-енёк</i>	Разг. ласк. к <i>гостю</i>
<i>гостинчик</i>	<i>гостинч-</i> + <i>-ик</i>	1. Подарок (чаще о привозимом откуда-нибудь). 2. Конфеты, сласти, подарок, приношение, подаренье, поднесение, дар, презент, преподношение, подношение
<i>гостьюшка</i>	<i>гост-</i> + <i>-юшк-</i> + <i>-а</i>	Ласк. к сущ. <i>гостья</i>
<i>гостёк</i>	<i>гост-</i> + <i>-ёк</i>	1. Ласкательное к существительному <i>гость</i> . 2. Что-либо, возникающее, появляющееся где-либо на какое-либо время, эпизодически.
<i>нагоститься</i>	<i>на-</i> + <i>-гост-</i> + <i>-и-</i> + <i>-ть-</i> + <i>ся</i>	Погостить достаточно долго, вдоволь.
<i>гостинец</i>	суффиксальное производное от « <i>гость</i> » (общеславянское <i>gostь</i>), отсюда однокоренная связь со словами « <i>гость</i> », « <i>гостиница</i> ».	1. Подарок (чаще о привозимом откуда-нибудь). 2. Подарок (преимущ. о сладостях). Подарок, обычно привезённый, присланный откуда-л. (преимущественно о каких-л. сладостях).
<i>погост</i>	Произошло от др.-рус. <i>погостити</i> «побывать в гостях», приставочное образование от <i>гостити</i> . В древности гостями именовались купцы (ср.: однокоренные слова: <i>гостинец</i> , <i>гостинцы</i> , <i>угостить</i> , <i>гостиный (двор)</i>), а место, где они останавливались в поселении и торговали, называлось <i>погост</i> [28].	В центральной России в XVIII-XIX вв <i>погост</i> – небольшое поселение, центр прихода с церковью и кладбищем, с домом священнослужителя и причта. Если в таком селении появлялись крестьянские избы, то оно обычно именовалось селом. Начиная с XVIII века слово также используется в значении «сельское кладбище» с церковью. В Орловском крае называлось <i>Погостье</i> , а в Курском – <i>Погостья</i> .

Е.В. Дерюгина в работе «Семантические сферы «животное – болезнь» и «животное – исцеление» пишет, что при названии болезней древние славяне пользовались двумя приемами. Согласно первому, они называли заболевание по внешнему сходству с каким-нибудь зверем, а согласно второму – называли болезнь, глядя не на первые симптомы, а на течение заболевания. При этом его ассоциировали с поведением животных, то есть использовали эвфемизы [9].

Таблица 5.

Структура и семантика диалектных слов с корнем «свин» в русском языке		
Диалектное слово	Структура	Семантика
свинка	свин- + -к + -а.	Кастрированная свинья. Боров или свинка.
свинка		Бревенчатый сруб, заполненный землей или камнем, служащий опорой мостов, плотин.
свинка		Бревна, вбиваемые в дно реки, пруда и т.п. для того, чтобы весною лед не смог испортить мост, плотину.
свинка		Деревянный каркас, остов, служивший формой при сооружении глинобитной печи или ее свода; опалубка
свинка		Деревянная чурка, рюха для игры в городки.
Ветряная свинка	ветр- + -ян- + -ая свин- + -к + -а [31]	Черное, покрытое тяжелыми низкими облаками, небо.
Ветряная свинка		Опухоль.
Ветряная свинка		Темное, как в клочья разорванное облачко.
Ветряная свинка		Обрядовое печенье, которое печется к Новому году.

Эвфемизм (от греч. εὐφήμη «благоречие» ← др.-греч. εὖ «хорошо» + φήμη «речь, молва»). В основе явления эвфемизма «Суеверная боязнь заклинаний, магического действия зова, прямого наименования породила запреты на слова (табу), породила деление на общие и «сокровенные» слова, дозволенные только жрецам, вождям. Та же вера в магию слова породила молитвы, заговоры болезней, привораживание женихов. В замену запретных слов создаются новые («подставные») наименования, чтобы не разгневать богов, обмануть нечистую силу или страшного зверя, чтобы задобрить их» [16]. Широко известны употребительные и поныне эвфемизмы, обусловленные религиозными убеждениями, типа «нечистый» вместо «чёрт». Так, например, чтобы обойти прямое употребление имени дьявола, раньше применяли такие эвфемизмы как *шут, рогатый, лукавый, нечистый* и др.

В корейской культуре почтительный взгляд на божество, несущего оспу выражается в номинациях этой болезни «*시두손님/치두손님, 왕손님, 손님마마, 마마, 큰손님*» дословно «*уважаемая гостья оспа, король-гость, величество-гость, величество, большой гость*». Как считает Но Джонг Санг «почтительное отношение было сформировано шаманской идеей унять гнев божества. Это проявляется и в том, что оспу называют *큰손님* «*большой гостьей*», а корь наряду с *녹두손님/오가리손님* – *작은손님* «*маленькой гостьей*». В данном контексте «гость» включает в себя с одной стороны, осознание того, что болезнь очень заразна, с другой – что она может проявиться везде словно гость» [33].

Тем самым данный тип номинации можно отнести к проявлению языкового табу, запрещавшего произносить прямые наименования опасных заболеваний, поскольку акт их упоминания, мог вызвать само явление. Следы страха или опасения за свою жизнь и здоровье перед злым божеством *손[son]*, приносящим болезни и несчастья, следующего за человеком в особые дни, сохранились до наших дней в опасениях некоторых корейцев переезжать в такие дни как 9, 10, 19, 20, 29 и 30 числа месяца. А в сель-

ской местности есть люди, которые опасаясь несчастий «в день, когда появляется *손[son]*, чтобы не заболеть и не потерять деньги», перед тем как выйти из дома забивают гвоздь.

В японском медицинском источнике «*Uisimbang*», опубликованном в 984 году и состоящем из 30 томов, дается ссылка на две книги по корейской медицине «*Пэкче Синджипбанг*» (백제신집방) и «*Силла Бопсабанг*» (신라법사방) [Прим. 4], из последней цитируется следующая запись «болезни (*질병*) вызываются гневом божеств и призраков (*정령귀신(精靈鬼神)*». И одним из способов излечения от насланных болезней, судя по источнику «*Боякджумун*» (복약주문(服藥呪文) *Рецепт лекарств*), являлось их задабривание посредством специальных молитв [35].

Отсутствуют достоверные данные о времени, когда корейцы стали использовать слово «гость» для обозначения злого божества, болезней и несчастий, связанных с ним. Одни ученые считают, что эта номинация произошла еще в древнекорейском языке, другие – одновременно с принятием китайских теорий «фэн-шуй» и «инь-ян». Согласно философии сотворения мира «на небе кроме звезд и Земли есть семь небесных тел – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. ... Причина сотворения и изменений неба и земли – это влияние «инь-ян» и «пяти стихий» [36].

Дэвид Ву в своей статье пишет, что «инь и ян» – это изменение всех вещей в процессе их взаимоотношений. Считают, что философия «инь-ян» возникла на основе наблюдения за сменой дня и ночи. Светлая сторона – «ян», а темная сторона – «инь». День чередуется с ночью, так же «инь» и «ян». Поэтому они отражают феномен изменения в зависимости от времени и обстоятельств. Согласно теории о пяти элементах, все вещи в мире относятся к пяти категориям движения, а именно: *металл, дерево, вода, огонь, земля*. Они соотносятся с природными стихиями. На протяжении тысяч лет китайцы описывали с помощью этих пяти элементов окружающие явления и предметы. Теория движения пяти первоисточни-

ков рассказывает о природе всех вещей во вселенной. Каждому из пяти разновидностей движения присущ свой сезон, цвет, вкус и т.д. Временами года, которые характеризуют пять элементов, являются *весна, лето, осень и зима*, цветами – *красный, жёлтый, белый, чёрный и зелёный* (синий в корейском). Каждому элементу также присущ свой вкус: *кислый, сладкий, горький, солёный или перченый (острый)*. По древнекитайским верованиям, даже моральные и этические нормы соотносятся с пятью элементами. Например, доброта – это дерево, праведность – металл, приличие – вода, мудрость – огонь, а вера – земля. С точки зрения «инь и ян», все материи и явления во вселенной, которые состоят из пяти элементов, взаимодействуют друг с другом» [8].

В соответствии с китайской философией от рождения до смерти, на протяжении всей жизни, человек подвергается влиянию светлой и темной сторон, которые подчинены движению стихий «инь-ян» и пяти элементов.

Однако «손» в значении «злое божество/дух-призрак» не имеет ничего общего с движением стихий. Существование и воздействие «손» упоминается в источнике *숙요경* [Sukyogyeong 宿曜經], описывающем эзотерическую природу существования духов и божеств (одна из ветвей буддизма, возникшая в Индии для предсказания несчастий и благословений). В Корее вместе с распространением буддизма во времена династии Силла, вера в присутствие и влияние злых духов и божеств на жизнь людей глубоко укоренилась в народных верованиях. Но современная жизнь человека усложняется, а опасение и боязнь злого божества 손 [son] из жизни вынужденных часто переживать горожан уходит в небытие [36].

К словам, связанным с оспой мы отнесли литературную форму *마맛자국* и диалектную *손님자구* *шрамы после оспы*. В обоих случаях слова образованы путем сложения двух корней – *마마* *величество* + *ㅅ* (интерфикс) + *자국* *зажившее место или след от раны или гнойника*, т.е. дословно *след от величества* и *손님* *гость* + *자구* *зажившее место или след от раны или гнойника*, т.е. дословно *след от гостя*.

Слово *항아리손님* [hangari-seonnim], используемое в корейской традиционной медицине – номинация медицинского названия заболевания «паротит», при котором набухают щёки и шея (в русском языке используется форма «свинка» – «болезнь, опухоль ушной железы»). От *свинья*, подобно лат. *scrofula* «опухоль на шее» от *scrofa* «свинья, свиноматка», греч. *χοιρός*, род. п. *-ῥδος* «опухшие шейные железы» от *χοῖρος* «поросенок, свинья». Связано с названием свиньи из-за опухоли, значительно утолщающей шею) [29]. Лицо больного поражённого этой болезнью напоминает *항아리* «кувшин», вследствие чего болезнь назвали *항아리손님* [hangari-seonnim] *кувшинный гость* → *항아리* *кувшин* + *손님* *гость*. *항아리손님*

[hwangari-seonnim] является его диалектным вариантом.

Носители литературного языка и носители диалекта, по мнению У.В. Брысиной [5], не только по-разному пользуются языком, но и по-разному реализуют в языке свои представления об окружающем мире. С одной стороны, для литературного языка оказываются неактуальными наименования некоторых деталей быта, предметов обихода и утвари, национальной одежды, отдельных элементов поведения, манер, ритуальных форм представления информации жителями той или иной отдельно взятой местности. С другой стороны, именно эти частные факты культуры хранят в себе уникальные сведения о жизни, ... отраженные в языковом сознании носителей диалекта, продолжают определенным образом воздействовать на их поведение, обуславливая характер межличностного взаимодействия и специфику миропонимания народа.

Многие народные наименования заболеваний в русском языке стали нормативными и вошли в словари медицинских терминов (*молочница, рожа, чесотка, свинка, водянка, грудница, крапивница, желтуха*). Некоторые наименования сохранили прозрачную этимологию (*косолапость, плоскостопие, дальновзоркость, близорукость, косоглазие, плешивость, глухонмота*) и вполне понятны носителям языка. ... В словообразовании таких слов прослеживается лингвистический подход: языковой материал рассматривается с точки зрения синтаксических конструкций, описывающих состояние болезни, в выделяемых синонимических рядах исследуются структурные характеристики и различные семантические модели словообразования. ... в названиях болезней просматриваются культурно-антропологические, этнологические основания [26].

Оспа/оспица/воспица (медиц. *variola vera, purpura variolosa*) – тяжёлое эпидемиологическое заболевание. В древнерусской традиции существовали обряды и заговоры: «При эпидемиях, в случае появления оспы в деревне, иногда пекут блины и идут в дом больного, здесь кланяются в ноги больному и просят *оспу-матушку, Оспу Ивановну* смилостивиться» [15]; «Чтобы получить облегчение от оспы, заболевшего приносят к другому больному оспоже, и первый, сделавши больному три поклона, говорит: «Прости меня, *оспица*, прости, *Афанасьевна*, чем я пред тобою согрubiла, чем провинилася». Эти наивные приёмы – свидетельство полной беспомощности перед лицом страшной болезни» [18].

В современном русском языке *корь* (от слова «*кора*») – название инфекционного заболевания «*tubeola*». Этимологические связи слова показывают, что *корью* называлась натуральная оспа, в ряде случаев – натуральная оспа и *корь* одновременно, т.к. на ранней стадии эти болезни невозможно различать. Если представить себе, тело покрытое сыпью, как корой, то станет понятен перенос значения: «*кора, верхний слой дерева* → *сыпь, покрывающая, как кора* → *болезнь с такой сыпью*» [19].

Свинка/заушница – паротит (лат. *parotitis epidemica*, от др.-греч. *пара-* – возле, около и др.-греч. *οὖς*, родительный падеж *ὠτός* – ухо) – острое инфекционное заболевание с негнойным поражением железистых органов. Словообразовательная калька (лат. *Scrofula* «опухоль шеи», суф. производного от *scrofa* «свинья»). Болезнь названа по внешнему ее «выражению» в виде опухшей, как у свины, шеи.

Принято считать, что в названиях болезней широко распространены эвфемизмы. Эвфемизмы, действительно, встречаются в названиях болезней, но они не так многочисленны, как это можно было бы предположить. ... Чаще всего эвфемизмы употребляются по отношению к натуральной оспе. Например, *Гостья ходит* (говорят об эпидемии) или *Гостыица Ивановна ходит* (олонецкий говор) [15]. *Гость, гостья* – эвфемизм, имеющий широкое хождение. Или «*матушка-оспа*» и просто «*матушка*» – так называют оспу, чтобы она не оскорбилась» [4]. В вологодских говорах сыпь от золотухи на лице называется *божье*: «*Вишь, как у него божье выступило.*»

Следующая группа слов образована по модели «порча, зло → болезнь». *Нечисть/нечистище* – чесотка. Существует две версии происхождения слова: 1) от слова *нечистый* (с семантикой «не чистый лицом», т.е. «с лицом с сыпью или с веснушками»); 2) в христианско-религиозном смысле *нечисть* – всё поганое, запрещённое. Здесь *нечистый* используется в значении «порочный», «запрещённый в пищу», отсюда *нечисть* – «черти, духи» (например, *нечистик* «злой дух, черт»). В этом случае прослеживается отношение к *нечисти* как к «злой силе» и *нечисти* как к «болезни как результат воздействия злой силы» (ср. *баенна нечисть* «болезнь, напускаемая духом – баенником (арх.) и *баенник* «дух, живущий в бане») [30].

Слово *рябой* «покрытый следами оспы» является литературным и нейтральным по отношению к значительному числу образований с этим же значением. Значение слова *рябой* «побитый оспой» входит как составное в широкий диапазон слова *рябой* «пестрый», т.е. «неровный (зрительно и осязательно)».

Таким образом, изучение блока слов с корнем «*손*» *гость*, в значении «злое божество / болезни» в корейской и их эквивалентов в русской языковых картинах мира, а также исследование их национально-культурной специфики выявило алломорфные и изоморфные явления, характерные для корейской и русской культур, образы и ассоциации выражающие данные явления. Анализ значения слов – это та область, где этимологическое исследование особенно часто обращается к реалиям, к внелингвистическим аргументам, используя данные самых различных областей знания. Вся жизнь слов в языке – их образование на базе ранее существовавших слов или заимствование из другого языка, их дальнейшее употребление, изменение значения и звучания, длительное бытование или исчезновение – связана с природой, особенностями и историей тех предметов, явлений, понятий, которые этими словами обозначаются. Этимолог должен представлять себе мир ре-

лий, стоящий за словами. В этом причина постоянного контакта этимологии с другими науками в самом различном их сочетании.

Внутреннюю форму слова часто определяют как мотивационный признак, положенный в основу номинации при образовании слова или его нового лексического значения. Причем выбор этого признака не всегда определяется его существенностью или объективностью, часто это может быть любой отличительный, бросающийся в глаза признак, который становится как бы «представителем предмета», характеризуя его с той или иной стороны. Именно поэтому в разных языках один и тот же предмет может быть назван по-разному (в корейском *자장가* *колыбельная* от слова *자다* *спать*, в русском *колыбельная* от слова *колыбель*) т.е. в каждом из этих названий актуализируются разные мотивационные признаки). Это, однако, не исключает наличия в языках общей внутренней формы в названии одной и той же реалии, например, в корейском *빼꾸기* *кукушка* от звукоподражания «*빼꾅*» *ку-ку* и в русском *кукушка* от «*ку-ку*»), что объясняется типологическим сходством процессов номинации (например эвфемизмы в номинации оспы: в корейском *손님* *уважаемая гостья* и в русском *Гостья*).

Исследование особенностей словообразования, этимологии и семантики языковых единиц корейского и русского языков с применением лингвокультурологического подхода в сопоставительном плане подтвердили один из основополагающих постулатов лингвистики XXI века – мысль о тесном взаимодействии языка, культуры, мышления, мировидения носителей определенного языка.

Примечание

1. «Онггочжипчон» (옹고집전) одно из классически произведений в жанре пансори, входящим в сборник «Двенадцать Пансори» (판소리 열두마당). Его также называют «Онсэвончжон» (옹생원전) или «Онггоджиптарён» (옹고집타령), в этом пансори рифмуется слог «*옹*» [ong]: «*Был человек, который жил в деревне Онгдан. Онджингол, где есть колодец Онгдал и пруд*». В «Онггочжипчон» рассказывается о пренебрежении обычаям гостеприимства.

2. Ким Бён Ён (김병연(金炳淵), 22.04. 1807 – 29.03.1863) – ученый и поэт поздней династии Чосон. Псевдоним – Ким Сатгат (김삿갓 досл. Ким Соломенная шляпа), т.к. большую часть своей жизни он путешествовал в соломенной шляпе. Один из источников разъясняет, что до 22 лет Ким Бён Ён просто путешествовал, ведя бродячий образ жизни. В один из таких дней он сделал себе огромную соломенную шляпу, которая затеняла все его тело, стал носить ее, говоря что он не достоин смотреть на небо. С тех пор Ким Бён Ёна стали звать Ким Сатгат, и до настоящего времени он широко известен именно под этим псевдонимом. Вторая теория заключается в том, что в то время соломенные шляпы были популярны среди населения. Следовательно, шляпу Сатгат Кима можно интерпретировать как желание быть с народом.

(Источник: «Сатирический поэт Ким Сатгат» Ли Ын Су.).

3. Сама-Онгонг (사마온공) – посмертное имя Онгук-конг (온국공(溫國公)).

4. Согласно «Летописи трёх государств», государство Силла было основано в 57 году до н.э. В 18 году до н.э. два сына правителя Когурё, не желая сражаться за наследство, основали государство Пэкче на юго-западе Корейского полуострова.

Статья выполнена в рамках Международного проекта Seed Program for Korean Studies № AKS-2021-INC-2230010

Список литературы

1. Benveniste Emile. Problems in general linguistics. University of Miami Press, 1971. – 317 p.
2. Derrida J. Of hospitality / Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond / transl. by Rachel Bowlby. – Stanford, 2000. – 160 p.
3. Бгажноков Б.Х. Прием почетного гостя в традиционной культуре адыгских (черкесских) народов // Этнические стереотипы поведения. – Л., 1985. – С. 179 – 202.
4. Богораз В.Г. Областной словарь колымского русского наречия. – СПб., 1901.
5. Брысина У.В. Диалект через призму лингвокультурологии. Вести. ВГУ. Сер., Языкознание. 2012. №2(16). – С. 51-55. <https://cyberleninka.ru/article/n/dialekt-cherez-prizmu-lingvo-kulturologii/viewer>
6. Вейнмейстер А.В. Гостеприимство: к определению понятия // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2013. №2(16). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/gostepriimstvo-k-opredeleniyu-ponyatiya>. Архивная копия от 23 апреля 2017 на Wayback Machine_(дата обращения: 27.03.2017).
7. Воронкова Л.П. Туризм, гостеприимство, сервис. Словарь-справочник / под ред.. – М.: Аспект-пресс, 2002. – С. 66
8. Ву Дэвид. Великая Эпоха (The Epoch Times) Культура Китая. Инь и ян и пять элементов в культуре Китая. www.epochtimes.com.ua.
9. Дерюгина Е.В. Семантические сферы «Животное-болезнь» и «Животное-исцеление» в русской языковой картине мира [Текст] / Е.В. Дерюгина // Культурная жизнь Юга России. 2009. – №31. – С. 126 – 128.
10. Жабес Э. Книга гостеприимства / Пер. с фр. – М.: Комментари, 2010. – С. 13.
11. Житникова М.Л. Дом как базовое понятие народного мировидения (лингвокультурологический аспект): автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Томск, 2006. – 27 с.
12. Зенкин С.Н. Гостеприимство: к антропологическому и литературному определению [Электронный ресурс]. Новое литературное обозрение. – 2004. – № 65(1). – С. 83-92.
13. Зенкин С. Н. Небожественное сакральное. Теория и художественная практика. – М.: Изд-во РГГУ, 2012. – 537 с.

14. Киприянова А.А. Функциональные особенности зооморфизмов (на материале фразеологии и паремииологии русского, английского и новогреческого языков): дис. ...канд. филол. наук. – Краснодар, 1999. – 216 с.

15. Куликовский Г. Словарь областного олонечского наречия. – СПб., 1898.

16. Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание//Об эвфемизмах. – Москва, 1977. –101 с.

17. Монтадон А. Гостеприимство – этнографическая мечта? URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2004/65/monta5.html>

18. Меркулова В.А. Народные названия болезней I (на материале русского языка). – С. 158-172/ <https://www.ruslang.ru/doc/etymology/1967/17-merkulova.pdf>

19. Меркулова В.А. Народные названия болезней II (на материале русского языка). -64 с. <https://www.ruslang.ru/doc/etymology/1970/10-merkulova.pdf>

20. Першиц А.И. Гостеприимство // Свод этнографических понятий и терминов. Социально-экономические отношения и соционормативная культура / под общ. ред. Ю.В. Бромлея и Г. Штробахы. – М.: Наука, 1986. Вып. 1. – С. 39.

21. Рут. М.Э. Образная номинация в русском языке. – Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 1992. – 145 с.

22. Сидорова Д.А. Антропологические основания гостеприимства // Вестн. С.-Пб. ун-та. Сер. 17. Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. 2016. Вып. 3. -С. 65–72. DOI: 10.21638/11701/spbu17.2016.308

23. Смирнова Л.А. Национально-культурная специфика реализации концепта «гостеприимство» в русской пословицной картине мира. – Текст: непосредственный//Филология и лингвистика: проблемы и перспективы: материалы I Международной научной конференции. -Челябинск, 2011. – С. 48 – 51. URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/24/733/>.

24. Турганбаева Л.С. Функциональная семантика эвфемизмов в современном французском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М.: 1989. – С. 16.

25. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник для студентов вузов / пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: Юнити-Дана, 2006. – С. 852.]

26. Чижова М.Е Названия болезней и их стилиевой диапазон. <https://medconfer.com/node/2358>

27. Шевелева Д.А. Философско-антропологический анализ практик дара и гостеприимства: диссертация ... канд.филос.н: 09.00.13.

28. Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. – М.: Школа-Пресс, 1996. – 701, [1] с. – ISBN 5-88527-119-4

29. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 3. – 832 с.

30. Филип Ф.П. Слогарь русских народных говоров, вып. 1. – М., 1965; вып. 2, – М., 1966.

31. Словарь русских народных говоров. Вып. 36. Санкт-Петербург: Наука, 2002.
32. Сводная энциклопедия афоризмов. Академик. 2011.
33. 노종상. 시두時痘. 한민족풍속사전. 증산도 상생문화연구소. [Но Чонсан. Оспа. Словарь корейских народных обычаев. Научно-исследовательский институт культуры Чонсандо] – <https://www.jsd.re.kr/b/open6/603>
34. 접대의 관습. [Обычаи гостеприимства]. <https://namu.wiki/>.
35. 한국민족문화대백과사전. 병. [Энциклопедия корейской национальной культуры. Болезнь]. <http://encykorea.aks.ac.kr/>.
36. 한국민족문화대백과사전. 손. [Энциклопедия корейской национальной культуры. Гость]. – <http://encykorea.aks.ac.kr/>.
37. NAVER 국어 사전. <https://ko.dict.naver.com/>.

МЕТАФОРИКО-СИМВОЛИЧНИЙ СКЛАДНИК ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ У НАРОДНИХ ПІСНЯХ «ШИЦЗІН»

Rakitina M.I.

асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, кандидат філологічних наук,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Voina M.O.

асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, кандидат філологічних наук,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

THE METAPHORICAL AND SYMBOLIC COMPONENT OF THE LINGUISTIC AND CULTURAL CONCEPT OF LOVE IN THE FOLK SONGS OF «SHIJING»

Rakitina M.,

Assistant Professor at the Department of Languages and Literatures of the Far East and South-East Asia, Phd in linguistics,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Voina M.

Assistant Professor at the Department of Languages and Literatures of the Far East and South-East Asia, Phd in linguistics,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Анотація

У статті розглядається актуалізація метафорико-символічної складової лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ на матеріалі народних пісень антології «Шицзін». Метою зазначеної розвідки обрано дослідити актуалізацію метафорико-символічного складника лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ, що в майбутньому надасть змогу конкретизувати характерні риси світогляду китайського етнічного колективу. Методи дослідження: метод контекстуального аналізу, метод перекладу, описовий метод. Зазначено, що сучасна парадигма філологічного знання як основа має комплексний підхід до вивчення лінгвістики, літературних та фольклорних творів, народної творчості, зокрема мовних особливостей та образотворчо-виразних засобів. Необхідним постає окреслення взаємодії мови і культури, мови і свідомості, що є провідною темою розвідок таких сучасних лінгвістичних студій як лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики. Безперечний інтерес становить вивчення реалізації лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ в мовній картині світу, зокрема у такому її фрагменті як народнописенна спадщина. Цей інтерес пояснюється тим, що більшість народних пісень, в яких вербалізуються його складники, завдяки своїй образності не лише репрезентують види поведінки людини та національні поведінкові стереотипи, а й історію, культуру, побут, соціально-економічне життя, менталітет, спосіб мислення народу, особливості його мови. Чим і зумовлена актуальність зазначеної розвідки. Акцентується, що в зазначеному дослідженні робиться одна з перших спроб описати лінгвокультурний концепт ЛЮБОВ, зокрема його метафорико-символічний складник. Підсумовується, що метафорико-символічний складник лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ представляє особливий інтерес через те, що відкрито почуття любові могло вербалізуватися тільки на цьому рівні, адже «диктатура» конфуціанства табувала відкриту демонстрацію інтимного почуття.

Abstract

The article considers the actualization of the metaphorical-symbolic component of the linguistic and cultural concept of LOVE based on the material of the folk songs of the anthology «Shitjin». The purpose of the mentioned exploration was to investigate the actualization of the metaphorical-symbolic component of the linguistic-cultural concept of LOVE, which in the future will make it possible to specify the characteristic features of the worldview